

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
ESCOLA POLITÉCNICA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
ENGENHARIA INDUSTRIAL**

Rua Professor Aristides Novis, nº 02 – Federação – EP/UFBA
CEP 40.210-630 – Salvador - Bahia
Tel: 3283-9800 – e-mail: pei@ufba.br – url: <http://www.pei.ufba.br>

Disciplina: **ANÁLISE DE DADOS E ESTIMAÇÃO DE PARÂMETROS**

Período das aulas: do dia 11/8/2021 a 22/12/2021

Dias das aulas: quartas-feiras

Horário das aulas: das 19 h às 22 h

Carga horária: 60 h

Sala física: as aulas serão transmitidas pela internet.

Sala virtual: canal do YouTube do docente Ricardo Kalid

Docentes:

- Ricardo de Araújo Kalid (UFSB);
- Wellington Ferreira de Magalhães (UFMG);
- Márcio Antonio Aparecido Santa (INPE).

Total de vagas: 40 (quarenta).

Emissão de certificado de participaram para as pessoas que frequentaram e logram êxito nas avaliações.

Público-alvo: pesquisadores, estudantes, docentes que utilizem dados experimentais ou realizam experimentos.

Listas de exercícios e provas: <https://www.moodle.ufba.br/login/index.php>

Local para depósito dos trabalhos: <https://classroom.google.com/u/1/c/MzcxNDY0NjkzMzcx>

Material didático:

<https://www.dropbox.com/sh/qvunx7zxgqf49bp/AABJCO114ThQisCCSQqxvjyqa?dl=0>

Arquivo com a gravação das aulas: canal do YouTube do docente Ricardo Kalid.

Link de programas utilizados na disciplina: <https://zenodo.org/> (procure por **Kalid**)

ANÁLISE DE DADOS E ESTIMAÇÃO DE PARÂMETROS

OBJETIVO GERAL

Aprender a estimar parâmetros de modelos lineares e não-lineares à luz da estatística e da metrologia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Aprender como:

- 1) analisar indicações (observações experimentais) com uso de técnicas estatísticas;
- 2) desenvolver modelos de otimização para estimação de parâmetros;
- 3) calcular a matriz de covariância de parâmetros estimados;
- 4) criar a região de abrangência dos parâmetros;
- 5) selecionar o melhor modelo a partir de critérios estatísticos e metrológicos.

EMENTA

Análise de dados mono e multivariável: tratamento gráfico, estatístico e metrológico. Identificação de observações espúrias. Estimação de parâmetros de modelos algébricos. Região de abrangência dos parâmetros e das grandezas preditas.

METODOLOGIA DE ENSINO-APRENDIZAGEM

Aulas invertidas (30 % de cada aula), aulas práticas (20 %) e expositivas (50 %).

O **Quadro 1** apresenta as condições para lograrem êxito nesta disciplina.

Quadro 1 - Requisitos mínimos para lograr êxito no curso.

Item	Assistir sincronamente, no mínimo, a 75 % das aulas	Nota final mínima
Certificado de participação e aproveitamento para inscrita/o na modalidade curso de extensão	SIM	7,0 (sete)
Aprovação na disciplina para inscrita/o na modalidade disciplina de pós-graduação	SIM	7,0 (sete)

ANÁLISE DE DADOS E ESTIMAÇÃO DE PARÂMETROS

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação é processual, há listas de exercícios individuais, desenvolvimento de trabalhos em equipe e apresentação na forma de seminários e de artigos científicos.

Em cada semana serão sorteados alguns estudantes para apresentar as tarefas ou seminários sobre o tema do trabalho da disciplina. Os critérios para avaliação das apresentações orais estão no **Quadro 2**.

Quadro 2 - Itens considerados e composição das notas para apresentação oral.

Itens considerados na avaliação oral	(A) Duração; (B) Postura; (C) Ortografia; (D) Clareza; (E) Dinâmica; (F) Apresentação visual; (G) Conteúdo; (H) Visão crítica.
Notas atribuídas	Cada item de (A) a (H) é atribuído uma nota de 0,0 a 10,0.
Composição da nota da apresentação oral	$0,2 \times [\text{Média dos itens (A) a (F)}] + 0,4 \times G + 0,4 \times H$

Fonte: o próprio autor.

Além das apresentações semanais, haverá um seminário no último dia de aula com apresentação final e completa dos trabalhos. Os critérios para avaliação das apresentações orais estão no **Quadro 2**.

O trabalho escrito, apresentado na forma de um artigo científico, deverá ser entregue 1 (uma) semana após o último dia de aula. Os critérios para avaliação das apresentações orais estão no **Quadro 3**; no **Quadro 4** encontram-se as referências recomendadas para apresentar as figuras, tabelas de informações, a incerteza-padrão e a matriz de covariância dos parâmetros do modelo ajustado.

ANÁLISE DE DADOS E ESTIMAÇÃO DE PARÂMETROS

Quadro 3 - Itens considerados e composição das notas para trabalho escrito.

Item	Critério	Significado	Ponderação / %
1	Título	Título delimita mais o tema da pesquisa. É síntese máxima do apresentado no artigo.	5,0
2	Palavras-chave	Palavras-chave do trabalho estão alinhadas com o texto do anteprojeto, são representativas e sintetizam as ideias contidas no anteprojeto.	5,0
3	Resumo	Descrever a essência do artigo. Sugere-se um texto de parágrafo único, com poucas palavras (entre 100 e 500 palavras), mas que traduza de forma concisa a motivação, objetivo, metodologia e resultados obtidos. Não utilize tabelas, quadros, figuras ou fórmulas no resumo. Na elaboração do texto utilize as palavras-chave. O resumo pode ser dividido da seguinte forma: <ul style="list-style-type: none"> • Introdução, contextualização, motivação e justificativa: aproximadamente 20 % do resumo; • Objetivo(s): aproximadamente 10 % do resumo; • Metodologia: aproximadamente 50 % do resumo; • Principais resultados e conclusões: aproximadamente 20 % do resumo. 	5,0
4	Mapa conceitual	"Ashby (2000) sugere o uso de um mapa conceitual para planejar o artigo, com uma ideia inicial do que se pensa escrever – as seções prováveis, cada uma com suas prováveis ideias, figuras e exemplos. A Figura 4 mostra um mapa genérico. É uma espécie de meta-mapa conceitual – um mapa que ilustra como desenhar mapas, com um título preliminar no topo e as seções típicas de abertura e fechamento ("Introduction" – contextualização e definição do tópico do artigo; "Conclusions" – sumário do artigo, em especial das principais conclusões, e recomendações de pesquisa)." Guia de preparação de artigos. Grupo Stela, UFSC. Se preferir, pode enviar o mapa conceitual em um arquivo à parte, ou mesmo uma fotografia do mapa que você desenvolveu utilizando papel e canetas. Para desenvolver o mapa conceitual sugere-se utilizar o software CmapTools.	10,0
5	Objetivo geral	Esta seção deve traduzir, preferencialmente num parágrafo único, uma ação que englobe toda a pesquisa a ser desenvolvida. Finalidade da pesquisa. Sempre inicie o Objetivo Geral com verbo no infinitivo: conhecer, investigar, analisar, compreender, etc. Até 4 (quatro) linhas.	5,0
6	Introdução, contextualização e justificativa	Esta seção deve deixar clara a importância da proposta no âmbito acadêmico-científico e no âmbito ambiental, econômico, cultural, artístico, social, científico ou tecnológico. Entre outros, deixar claras as razões pelas quais o estudo proposto tem potencial de produzir contribuições originais. Também deve explicitar a motivação para o desenvolvimento da pesquisa. Avaliar potencial contribuição tecnológica e impactos social, econômico e ambiental, quando da aplicação dos resultados desta proposta em atividades associadas à indústria ou setores correlatos; também realizar uma avaliação preliminar dos potenciais impactos ambientais positivos e negativos do objeto de estudo, discutindo como a proposta poderá contribuir com a sustentabilidade ambiental. Até 30 (trinta) linhas.	5,0
7	Revisão bibliográfica	Desenvolver um texto, no qual são analisadas, criticadas, avaliadas pesquisas correlatas ao seu tema que foram recentemente desenvolvidas e as que estão em desenvolvimento. Referenciar os principais trabalhos científicos relativos à proposta, situando claramente o estado da arte buscando referências atualizadas (a maioria deve ter menos de 5 anos) e coerentes com o proposto. Buscar detalhar aspectos teóricos (principalmente para o doutorado) e práticos (principalmente para o mestrado) ainda não cobertos pela literatura, identificando possíveis brechas ainda não exploradas e sua relação com a proposição. Apresentar referências atualizadas (principalmente dos últimos 5 anos) e alinhadas com o trabalho proposto. Procurar detalhar e resumir aspectos teóricos cobertos pela literatura, identificando as abordagens existentes (mínimo de 30 citações para doutorado; 20 citações para mestrado ou artigo; e 10 para especialização, TCC, IT ou IC): <ul style="list-style-type: none"> • Os artigos científicos ou patentes devem ser a maioria das suas referências (mínimo de 50%); • Dissertações de mestrado e teses podem ser referências, mas não principalmente (máximo de 25%); • É aceitável incorporar livros, apostilas e sites da internet, porém em número reduzido (máximo de 10%); • No mínimo 25 % das referências devem ser de periódicos internacionais. 	10,0
8	Metodologia ou Materiais e Métodos	A metodologia deve trazer de forma explícita uma proposta para a sequência de atividades (etapas) de estudos consideradas necessárias para o cumprimento dos objetivos propostos e elaboração final da pesquisa. Divida a metodologia em, no mínimo, 10 etapas, sendo que cada etapa deve apresentar, no mínimo, de 3 sub-etapas. É importante buscar uma íntima relação entre o cronograma de atividades propostas e a metodologia. Ou seja, enquanto o cronograma traz títulos de atividades e prazos, sem maiores detalhamentos, a metodologia deve traduzir "como" cada um dos itens ou etapas do cronograma será realizado. Tal associação permite um melhor dimensionamento do tempo associado a cada atividade e favorece a análise de exequibilidade de cada um dos itens ou etapas propostas. Descreva os métodos, materiais e técnicas necessárias a execução da sua pesquisa. Também apresente um fluxograma da metodologia, representando pictoricamente as etapas, a sequência e feedback entre etapas que existirem. Opcionalmente utilize o MS Project ou software similar para apresentar a metodologia; a cada etapa liste os recursos (humanos, materiais, métodos, etc.) necessários; os prazos para execução de cada etapa; e faça a conexão ou vínculo entre as tarefas. "A seção de materiais e métodos é similar à encontrada em artigos científicos (veja o artigo "O que escrever na metodologia"). A diferença é que em um artigo, os autores descrevem o que foi feito. No projeto de pesquisa, o desafio é convencer os revisores de que os autores têm condições e equipamentos para realizar os estudos propostos. Eles devem demonstrar que as técnicas são relevantes para o problema tratado, que os equipamentos estarão disponíveis e que o método de análise proposto é apropriado. <ul style="list-style-type: none"> • Descreva os estudos que serão realizados. • Descreva os equipamentos a serem usados nesses estudos (demonstre a disponibilidade, por exemplo, com um documento de consentimento de uso do responsável pelo equipamento, se este não pertencer ao seu laboratório). • Descreva as metodologias a serem utilizadas. • Descreva como os dados serão analisados." Autores: Enico Okuno e André Saw akuchi. Acessado em 04.06.2017 às 16 h 38 min; disponível em https://cienciapratica.wordpress.com/2012/09/24/escrivendo-um-projeto-de-pesquisa-de-mestrado-ou-doutorado/ Obrigatoriamente apresente o texto, unidades, tabelas, gráficos e resultados conforme (i) O Sistema Internacional de Unidades - SI ^{1,2} ; (ii) Vocabulário Internacional de Metrologia - VIM ^{3,4} ; (iii) Guia para Expressão da Incerteza de Medição - GUM ^{5,6} . No texto "Expressão de indicações, observações e dados experimentais em conformidade com O SI, o GUM e o VIM", o Kalid ⁷ apresenta as mais frequentes não-conformidades ao SI, ao VIM e ao GUM e formas de adequar o texto a essas normas.	10,0
9	Resultados e discussões	Os resultados são apresentados de forma clara, as figuras, tabelas ou quadros são auto explicativos e relevantes ao conteúdo do artigo; não há repetição de dados e informações. Deve-se ir além da apresentação de dados e fatos, deve interpretar os resultados, fazer conexões, propor questões, elaborar nexos entre e com os dados coletados. A partir dos dados coletados, discutir e chegar a informações.	10
10	Conclusões	Os principais resultados alcançados devem ser sinteticamente apresentados na conclusão. As conclusões são baseadas em dados e dados compilados no artigo; apresenta novas ou inusitadas interpretações, que vão além do óbvio, sobre as informações deduzidas ou comprovadas e discutidas no artigo. A partir das informações discutidas na seção Resultados e Discussões , elabora-se o conhecimento, fruto do nexo e conexões entre as informações desenvolvidas, discutir e chegar a informações; cite as seções sobre as quais as afirmações contidas nas conclusões estão relacionadas. A conclusão pode terminar com indicações das futuras etapas da pesquisa.	10
11	Sugestões de trabalhos futuros	Apresentar 3 ou mais sugestões para continuidade da pesquisa.	5
12	Referências	A quantidade e qualidade devem ser adequadas. O texto e a apresentação das referências devem estar conforme a ABNT ou as regras do periódico ou evento ao qual você gostaria que o seu artigo fosse submetido.	5
13	Redação e apresentação	O trabalho está apresentado com linguagem correta, clara e objetiva respeitando as normas gramaticais e as normas da ABNT, ou da revista ou congresso que pretende submeter esse artigo científicos; o SI deve ser obrigatoriamente utilizado e quanto pertinente o VIM e o GUM também.	5
14	Coerência	O trabalho apresenta desenvolvimento lógico, revelando clareza no raciocínio e segurança na argumentação. Todos os argumentos estão adequadamente desenvolvidos e conduzem para uma conclusão lógica. Os itens supracitados devem estar concatenados.	10

Fonte: o próprio autor.

ANÁLISE DE DADOS E ESTIMAÇÃO DE PARÂMETROS

Quadro 4 - Referências citadas no barema que será utilizado para avaliar os artigos elaborados pelas/os estudantes.

1	INMETRO, O SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES: versão para consulta pública (SI) , org. INMETRO, Tradução. Xerém, RJ, BR: INMETRO, 2021. Disponível em: https://www.gov.br/inmetro/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/documentos-tecnicos-em-metrologia/si-versao-final.pdf . Acesso em: 4 jul. 2021.
2	BIPM, IEC, IFC, ILAC, ISO, IUPAC, <i>et al.</i> , The international system of units (SI) , org. IUPAP and OIML BIPM, IEC, IFCC, ILAC, ISO, IUPAC, IEC, IFC, ILAC, ISO, IUPAC, <i>et al.</i> , 9o ed (BIPM IEC IFC ILAC ISO IUPAC IUPAP OIML, 2019). Disponível em: https://www.bipm.org/utils/common/pdf/si-brochure/SI-Brochure-9.pdf . Acesso em: 8 jul. 2021.
3	BIPM, IEC, IFC, ILAC, ISO, IUPAC, <i>et al.</i> , Vocabulário Internacional de Metrologia - VIM - Conceitos fundamentais e gerais e termos associados , org. Inmetro, 1o ed (Rio de Janeiro-RJ/ BR e Caparica/PT: Inmetro, 2012). Disponível em: http://www.inmetro.gov.br/inovacao/publicacoes/vim_2012.pdf . Acesso em: 30 jun. 2021.
4	BIPM, IEC, IFC, ILAC, ISO, IUPAC, <i>et al.</i> , International vocabulary of metrology — Basic and general concepts and associated terms (VIM) Vocabulaire international de métrologie — Concepts fondamentaux et généraux et termes associés (VIM) - JCGM 102: 2011 , org. BIPM, IEC, IFC, ILAC, ISO, IUPAC, <i>et al.</i> , International Organization for Standardization Geneva ISBN, 3o ed (Paris, FR: BIPM IEC IFC ILAC ISO IUPAC IUPAP OIML, 2008), Disponível em: http://www.bipm.org/utils/common/documents/jcgm/JCGM_200_2008.pdf . Acesso em: 9 mai. 2021.
5	BIPM, IEC, IFC, ILAC, ISO, IUPAC, <i>et al.</i> , GUM: Avaliação de dados de medição — Guia para a expressão de incerteza de medição , org. Inmetro, 1o ed (Rio de Janeiro, RJ, BR: Inmetro, 2012). Disponível em: http://www.inmetro.gov.br/inovacao/publicacoes/gum_final.pdf . Acesso em: 2 fev. 2021.
6	BIPM, IEC, IFC, ILAC, ISO, IUPAC, <i>et al.</i> , Evaluation of measurement data — Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM) , org. OIML BIPM, IEC, IFCC, ILAC, IUPAC, IUPAP, ISO. Geneva. (Paris, FR: BIPM, 2008). Disponível em: https://www.bipm.org/utils/common/documents/jcgm/JCGM_100_2008_E.pdf . Acesso em: 14 jul. 2021.
7	Kalid, Ricardo de Araújo, Expressão de indicações, observações e dados experimentais em conformidade com O SI, o GUM e o VIM (Itabuna, BA, BR, 2021). Disponível em: https://doi.org/10.5281/zenodo.5076289 . Acesso em: 11 jul. 2021.

Fonte: o próprio autor.

ANÁLISE DE DADOS E ESTIMAÇÃO DE PARÂMETROS

Os pesos de cada atividade encontram-se no **Quadro 5**.

**Quadro 5 - Plano de aulas e pesos das avaliações da disciplina
Análise de Dados e Estimação de Parâmetros; as datas serão atualizadas.**

Aula	Descrição	Carga horária / h	Carga horária acumulada / h	Peso na nota	Data e docente
1	Apresentação da disciplina e método de avaliação.	0,5	0,5	N.A.	quarta-feira, 11 de agosto de 2021
	Contextualização.	0,5	1,0		Kalid
	Bibliografia.	0,5	1,5		Kalid
	Análise de dados monovariável - tratamento estatístico: parâmetros de posição (média, moda, quartis); variabilidade (amplitude, desvio médio absoluto, variância, desvio-padrão experimental); identificação de dados espúrios; teste de hipóteses, aderência a uma PDF; dados espúrios; teste de hipóteses, aderência a uma PDF. Parte 1 de 2.	1,5	3,0	N.A.	Kalid
2	Etapa 1: definição dos temas dos trabalhos.	0,5	3,5	3%	quarta-feira, 18 de agosto de 2021
	Tarefa semanal proposta.	0,5	4,0	3%	
3	Análise de dados multivariável - tratamento gráfico: gráfico do espaço de estado bi e tridimensional, gráficos linearizados do espaço de estados bi ou tridimensionais; matriz de covariância.	2,0	6,0	N.A.	Kalid
	Etapa 2: modelagem qualitativa - grandezas independentes e dependentes, modelos a serem ajustados.	0,5	6,5	3%	quarta-feira, 25 de agosto de 2021
	Tarefa semanal proposta.	0,5	7,0	3%	
4	Análise de dados monovariável - tratamento metrológico: estimativa de uma grandeza através de medição direta; parâmetros de escala (variância, desvio-padrão experimental da média, incerteza-padrão de medidas diretas e indiretas, propagação da incerteza pela Lei de Propagação da Incerteza - LPI.	2,0	9,0	N.A.	Kalid
	Etapa 3: fichamento de referências.	0,5	9,5	3%	quarta-feira, 1 de setembro de 2021
	Tarefa semanal proposta.	0,5	10,0	3%	
5	Análise de dados multivariável – tratamento metrológico: análise de correlação linear e não-linear; identificação de dados espúrio; propagação da incerteza pela MLPU e Método de Monte Carlo.	2,0	12,0	N.A.	Kalid
	Etapa 4: análise gráfica dos dados experimentais.	0,5	12,5	3%	quarta-feira, 8 de setembro de 2021
	Tarefa semanal proposta.	0,5	13,0	3%	
6	Função de máxima verossimilhança - FMV. Função objetivo absoluta FOA. Função objetivo quadrática ordinária - FOQ-O. Função objetivo quadrática ponderada - FOQ-P.	2,0	15,0	N.A.	Kalid
	Etapa 5: análise estatística dos dados experimentais.	0,5	15,5	3%	quarta-feira, 15 de setembro de 2021
	Tarefa semanal proposta.	0,5	16,0	3%	
7	Estimativa de parâmetros e reconciliação de dados simultâneas.	2,0	18,0	N.A.	Kalid
	Etapa 6: análise metrológica das indicações.	0,5	18,5	3%	quarta-feira, 22 de setembro de 2021
	Tarefa semanal proposta.	0,5	19,0	3%	
8	Estimativa de parâmetros de modelos lineares em relação aos parâmetros, em estado estacionário.	2,0	21,0	N.A.	Kalid
	Etapa 7: mapa conceitual do trabalho.	0,5	21,5	3%	quarta-feira, 29 de setembro de 2021
	Tarefa semanal proposta.	0,5	22,0	3%	
9	Aplicação de estimação de parâmetros a calibração unidirecional e bidirecional	2,0	24,0	N.A.	Kalid
	Etapa 8: verificação e análise das premissas e hipóteses da FMV e da FOQP aplicadas ao seu problema.	0,5	24,5	3%	quarta-feira, 6 de outubro de 2021
	Tarefa semanal proposta.	0,5	25,0	3%	
10	Estimativa de parâmetros de modelos descritos por sistemas de equações algébricas não-lineares, em estado estacionário.	1,0	26,0	N.A.	Kalid
	Região de abrangência dos parâmetros estimados e dos valores preditos das grandezas de saída.	1,0	27,0	N.A.	Kalid
	Etapa 9: estimação dos parâmetros do modelo - estimativas iniciais e preliminares dos parâmetros do modelo, escolha do método numérico e dos seus parâmetros.	0,5	27,5	3%	quarta-feira, 13 de outubro de 2021
11	Calibração de instrumentos meteorológicos. Parte 1 de 2.	2,5	30,0	N.A.	Márcio Santana
	Etapa 10: estimação dos parâmetros do modelo - análise dos resíduos, das premissas da FMV e das hipóteses da FOQP.	0,5	30,5	3%	quarta-feira, 20 de outubro de 2021
	Calibração de instrumentos meteorológicos. Parte 2 de 2.	2,5	33,0	N.A.	Márcio Santana
12	Etapa 11: estimação dos parâmetros do modelo - avaliação da incerteza, da matriz dos coeficientes de correlação e da região de abrangência dos parâmetros.	0,5	33,5	3%	quarta-feira, 27 de outubro de 2021
	Aplicação de estimação de parâmetros a calibração unidirecional e bidirecional. Parte 1 de 4.	2,5	36,0	N.A.	Wellington Magalhães
	Etapa 12: estimação dos parâmetros do modelo - influência da incerteza das entradas, validação cruzada, sensibilidade do modelo e testes de modelos alternativos.	0,5	36,5	3%	quarta-feira, 3 de novembro de 2021
13	Aplicação de estimação de parâmetros a calibração unidirecional e bidirecional. Parte 2 de 4.	2,5	39,0	N.A.	Wellington Magalhães
	Etapa 13: estimação dos parâmetros do modelo - capacidade de predição do modelo, incerteza de predição.	0,5	39,5	3%	quarta-feira, 10 de novembro de 2021
	Aplicação de estimação de parâmetros a calibração unidirecional e bidirecional. Parte 3 de 4.	2,5	42,0	N.A.	Wellington Magalhães
14	Aplicação de estimação de parâmetros a calibração unidirecional e bidirecional. Parte 4 de 4.	3,0	45,0	N.A.	Wellington Magalhães
	Etapa 14.1: Seminários dos estudantes: trabalho completo.	3,0	48,0	3%	quarta-feira, 17 de novembro de 2021
	Estimativa de parâmetros através da Inferência Bayesiana: Estimação de modelos lineares (solução analítica e numérica) e não-lineares (solução numérica).	3,0	48,0	N.A.	Kalid
15	Etapa 14.2: Seminários dos estudantes: trabalho completo.	3,0	51,0	3%	quarta-feira, 24 de novembro de 2021
	Etapa 15.1: Apresentação oral dos trabalhos.	3,0	54,0	3%	quarta-feira, 8 de dezembro de 2021
	Etapa 15.2: Apresentação oral dos trabalhos.	3,0	57,0	14%	quarta-feira, 15 de dezembro de 2021
16	Etapa 15.2: Apresentação oral dos trabalhos.	3,0	60,0	14%	quarta-feira, 22 de dezembro de 2021
	Etapa 16: Entrega do trabalho final (versão final)			20%	segunda-feira, 10 de janeiro de 2022

Legenda: N.A. - não se aplica

Fonte: o próprio autor.

Orientações sobre as tarefas e trabalho da disciplina:

As tarefas semanais e listas de exercícios são individuais.

Ao subir as etapas semanais das tarefas e do trabalho (artigo a ser desenvolvido) coloque a abreviação do nome(s) do(s) autor(es).

O trabalho da disciplina pode ser desenvolvido em equipes, com no máximo 3 pessoas.

A seguir estão os **itens mínimos** que devem ser atendidos a cada etapa do trabalho da disciplina:

Etapa 1: definição dos temas dos trabalhos.

1. Tema a ser desenvolvido no trabalho dessa disciplina.
2. Apresente cinco (5) palavras-chave alinhadas ao seu tema; não repita os termos utilizados no título do trabalho; separe as palavras por ponto.
3. Elabore 3 ou mais razões que justifique a escolha do tema.

Etapa 2: modelagem qualitativa: grandezas independentes e dependentes, modelos a serem ajustados (KALID, 2021a).

1. Estabeleça os possíveis modelos que serão ajustados.
2. Estabeleça as grandezas independentes.
3. Estabeleça as grandezas dependentes.
4. Estabeleça as variáveis de entrada (informações conhecidas).
5. Estabeleça as variáveis de saída (variáveis de decisão do problema de otimização).
6. Estabeleça, para cada modelo, os parâmetros que serão estimados.

Etapa 3: fichamento de referências.

1. Busque no sítio <http://www.periodicos.capes.gov.br/> referências;
2. Faça o fichamento do conteúdo (<https://blog.mettzer.com/como-fazer-fichamento/>) de, no mínimo, 10 (dez) referências, recomendo utilizar um gerenciador de referências (Mendeley ou EndNote ou Citavi etc.).

Etapa 4: análise gráfica dos dados experimentais (NIST, 2003).

1. Histogramas das grandezas independentes e dependentes.
2. *Box plot* das grandezas independentes e dependentes.
3. Gráfico de tendência das grandezas independentes e dependentes.
4. Espaço de estados bidimensionais de cada grandeza de independente em relação a cada grandeza dependente.

5. Espaço de estados tridimensionais de duas grandezas independentes em relação a cada grandeza dependente, se existirem duas ou mais grandezas independentes.

Etapa 5: análise estatística dos dados experimentais (NIST, 2003).

1. As grandezas independentes e dependentes são aderentes à PDFs normais? Se os dados não seguem a PDF normais, como deve prosseguir o trabalho?
2. Existem ou não grandezas discrepantes? Se existem dados discrepantes esses são espúrios?
3. Aplique algoritmos estatísticos para identificação e eliminação de dados espúrios.
4. Irá utilizar a moda, a mediana ou a média? Justifique sua escolha.
5. A assimetria dos dados é aceitável? Se ela não for aceitável, o que pode ser realizado?
6. A curtose dos dados é aceitável? Se ela não for aceitável, o que pode ser realizado?
7. O desvio-padrão experimental ou coeficiente de variação é grande ou pequeno? Se ela não for aceitável, o que pode ser realizado?
8. A heterocedasticidade (ou homocedasticidade) é aceitável? Se ela não for aceitável, o que pode ser realizado?
9. As grandezas são auto correlacionados? Se a auto correlação é elevada proponha e aplique tratamentos que a diminua.
10. As coeficientes de correlação são significativos? Verifique quais grandezas independentes são impactantes e se são colineares.

Ao elaborar tabelas e figuras utilizem as regras de formatação e apresentação de valores medidos conforme

- i) O Sistema Internacional de Unidades (INMETRO; IPQ, 2021a);
- ii) Vocabulário Internacional de Metrologia (INMETRO; IPQ, 2021b);
- iii) Normas do IBGE para apresentação de tabelas (IBGE, 1993; SEI-BA, 2000).

Etapa 6: análise metrológica das indicações.

1. Identificar as grandezas de entrada, intermediárias e de saída (KALID, 2021a)

Para cada grandeza de independente e dependente - medição direta ou indireta (ALBERTAZZI; SOUSA, 2018; BIPM, IEC, IFCC, ILAC, ISO, IUPAC, 2012):

2. Fontes e valores das incertezas do Tipo A e do Tipo B.
3. Incerteza-padrão combinada (medição direta) ou propagada (medição indireta).
4. Incertezas-padrão relativas, avalie se essas são aceitáveis.
5. Gráficos com faixas das incertezas-padrão combinadas ou propagadas.

6. Coeficientes de contribuição de Kessel, indique as principais fontes de incerteza e ações para diminuir as fontes mais significativas, se possível aplique essas ações.

Para cada grandeza de dependente - medição direta ou indireta (ALBERTAZZI; SOUSA, 2018; BIPM, IEC, IFCC, ILAC, ISO, IUPAC, 2012):

7. A incerteza expandida e o intervalo de abrangência, para as avaliações que utilizaram a MLPU; ou o intervalo de abrangência para as avaliações que utilizaram a SMC.
8. Os intervalos de confiança e intervalos de abrangência, e compará-los.
9. Gráficos com intervalos de abrangência.
10. Se o problema é MIMO e o mesmo não pode ser convertido em M-MISO, nos itens 7 a 9, além dos intervalos de abrangência, também avalie as regiões de abrangência; compare os resultados obtidos.

Etapa 7: mapa conceitual do trabalho (MOREIRA, 2006).

1. Mapa conceitual do trabalho proposto.
2. Este mapa conceitual deve ser constantemente atualizado e deve ser novamente entregue na versão final do artigo.

Etapa 8: verificação e análise das premissas e hipóteses da FMV ou da FOQP (BARD; BARD, 1974; PINTO; SCHWAAB, 2007).

1. Premissas da Função de Máxima Verossimilhança são atendidas, se não forem, sugira ações para que possam ser satisfeitas.
2. Hipóteses necessárias para que a **Função de Máxima Verossimilhança** seja simplificada para uma **Função Objetivo Quadrática Ponderada** são satisfeitas.
3. Caso as hipóteses discutidas no item 3 não sejam atendidas, sugira alternativas.

Etapa 9: estimação dos parâmetros do modelo - estimativas iniciais e preliminares dos parâmetros do modelo, escolha do método numérico e dos seus parâmetros (BARD; BARD, 1974; PINTO; SCHWAAB, 2007)

1. Estimativas iniciais para os parâmetros do modelo.
2. Estimativas preliminares dos parâmetros do modelo.
3. Análise de sensibilidade em relação a mudança nos parâmetros do algoritmo de otimização.
4. Análise de sensibilidade em relação a mudança de algoritmos de otimização.
5. Valores dos parâmetros dos métodos numéricos.

Etapa 10: estimação dos parâmetros do modelo - análise dos resíduos, das premissas da FMV e das hipóteses da FOQP (BARD; BARD, 1974; PINTO; SCHWAAB, 2007).

1. Análise gráfica dos resíduos (histograma, *box plot*, tendência com e sem barras das incertezas, identificação de pontos espúrios etc.).
2. Análise estatística dos resíduos (normalidade, teste da média, autocorrelação, homocedasticidade, independência, identificação de pontos espúrios etc.).

Etapa 11: estimação dos parâmetros do modelo - avaliação da incerteza dos parâmetros, da matriz dos coeficientes de correlação e da região de abrangência dos parâmetros (BARD; BARD, 1974; PINTO; SCHWAAB, 2007).

1. Influência das incertezas das grandezas de entrada nos resultados da estimação dos parâmetros do modelo ajustado.
2. Formas do modelo que diminuam as covariâncias entre os parâmetros.
3. Parâmetros estimados com alta e baixa correlação entre eles.
4. Matriz da variância-covariância e dos coeficiente de correlação dos parâmetros estimados.
5. Região de abrangência para os parâmetros.

Etapa 12: estimação dos parâmetros do modelo - influência da incerteza das entradas e de saída, validação cruzada, sensibilidade do modelo e testes de modelos alternativos (BARD; BARD, 1974; PINTO; SCHWAAB, 2007)).

1. Influência da incerteza das grandezas de entrada e de saída.
2. Análise de sensibilidades em relação a retirada ou acréscimos de dados experimentais.
3. Análise de sensibilidade em relação a estimativa inicial.
4. Validação cruzada.
5. Teste com modelos alternativos.
6. Outras análises de sensibilidade que forem necessárias.

Etapa 13: estimação dos parâmetros do modelo - capacidade de predição do modelo, incerteza de predição (BARD; BARD, 1974; PINTO; SCHWAAB, 2007).

1. Predição das grandezas de saída (extrapolação).
2. Incerteza das grandezas preditas.

Etapa 14: apresentação preliminar da versão completa do trabalho.

1. As equipes devem programar as apresentações nos dias reservados para essa atividade, cada equipe deve apresentar uma única vez.
2. Utilize o modelo de apresentação proposto por Kalid (KALID, 2021b) para desenvolver os diapositivos.

Etapa 15: apresentação final do trabalho.

1. As equipes devem programar as apresentações nos dias reservados para essa atividade, cada equipe deve apresentar uma única vez.
2. Utilize o modelo de apresentação proposto por Kalid (KALID, 2021b) para desenvolver os diapositivos.

Etapa 16: entrega do trabalho por escrito.

1. Trabalho na forma de um artigo.
2. Entregue os arquivos desenvolvidos (texto, planilhas, programas computacionais, entrada de dados dos programas etc.).

ANÁLISE DE DADOS E ESTIMAÇÃO DE PARÂMETROS

3. Envie a versão editável (.DOCX) e a versão em PDF do trabalho escrito.
4. Compacte todos os arquivos do seu trabalho em um único arquivo.

Itens que serão avaliados no **trabalho final**:

1. Veja o Quadro 4.
2. Atendimentos das normas SI, VIM, ISO 31, ABNT, IBGE na forma de apresentar os textos, resultados, tabelas, quadros, figuras etc.
3. Quantidade correta de algarismos significativos nas informações quantitativas.
4. Apresentar e discutir, do ponto de vista estatístico, metrológico, matemático, numérico e fenomenológico os resultados obtidos.

REFERÊNCIAS

ALBERTAZZI, Armando; SOUSA, André R. De. **Fundamentos Metrologia Científica Industrial**. 2. ed. Santa Catarina: Manole, 2018.

BARD, Yonathan; BARD, Jonathan F. **Nonlinear Parameter Estimation**. 1. ed. [s.l.]: ACADEMIC PRESS LTD- ELSEVIER SCIENCE LTD, 1974.

BIPM, IEC, IFCC, ILAC, ISO, IUPAC, IUPAP and OIML. **GUM - Guia para a Expressão de Incerteza de Medição**. 1ª ed. Rio de Janeiro, RJ, BR: Inmetro, 2012. Disponível em: http://www.inmetro.gov.br/inovacao/publicacoes/gum_final.pdf.

IBGE. **NORMAS DE APRESENTAÇÃO TABULAR**. 3. ed. Rio de Janeiro, RJ, BR: IBGE, 1993. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv23907.pdf>.

INMETRO; IPQ. **O Sistema Internacional de Unidades**. Brasília, DF, BR: Inmetro; IPQ, 2021. a. Disponível em: http://www1.ipq.pt/PT/Metrologia/Documents/Traducao_luso_brasileira_2021_SI.pdf.

INMETRO; IPQ. **O SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES - Tradução luso-brasileira de 2021 do SI da 9ª edição**. 9ª ed. Brasília - DF, BR / Caparica, PT: INMETRO IPQ, 2021. b. Disponível em: http://www1.ipq.pt/PT/Metrologia/Documents/Traducao_luso_brasileira_2021_SI.pdf.

KALID, Ricardo de Araújo. **Classificação de grandezas e variáveis**. Itabuna, BA, BR. DOI: 10.5281/zenodo.5090406. Disponível em: <http://doi.org/10.5281/zenodo.5090406>.

KALID, Ricardo de Araújo. **Diapositivos - modelo de apresentação Teclim-UFSB – Cópia**. Itabuna, BA, BR. UFSB, 2021. b. DOI: 10.5281/zenodo.5090424. Disponível em: <http://doi.org/10.5281/zenodo.5090424>.

MOREIRA, Marco Antonio. **Mapas Conceituais e Diagramas V**. 1. ed. Porto Seguro, BA-BR: UFRGS, 2006. Disponível em: https://www.if.ufrgs.br/~moreira/Livro_Mapas_conceituais_e_Diagramas_V_COMPLETO.pdf.

NIST. **ENGINEERING STATISTICS HANDBOOK**. [s.l.]: NIST, 2003. Disponível em: <https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/>.

PINTO, José Carlos; SCHWAAB, Marcio. **Análise de Dados Experimentais: 1. Fundamentos de Estatística e Estimação de Parâmetros**. 1. ed. Rio de Janeiro, RJ, BR: e-Papers, 2007.

SEI-BA. **Normas de Apresentação Tabular**. Salvador, BA, BR. Disponível em: http://www.sei.ba.gov.br/images/releases_mensais/pdf/norma_tabular/normas_apresentacao_tabular.pdf.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

- 1 Box, G. E. P., Hunter, W. G., Hunter, J. S. **Statistics for Experimenters**, Wiley.
- 2 GAMERMAN, Dani & MIGON, Helio S. **STATISTICAL INFERENCE: An Integrated Approach**. Editora Arnold.
- 3 GOMES, Gastão Coelho; PINHEIRO, João Ismael D.; CUNHA, Sonia Baptista; CARVAJAL, Santiago Segundo Ramirez. **Estatística Básica: A Arte de Trabalhar com Dados**. Editora Elsevier (ISBN 978-85-352-8041-8).
- 4 KIRK, Donald E. **OPTIMAL CONTROL THEORY: An Introduction**. Editora Dover Publications. Reprint of the Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey.
- 5 BARROS NETO, B., Scarminio, I. S., Bruns, R. E. **Planejamento e otimização de experimentos**. Ed. da UNICAMP.
- 6 ISO-GUM S1: BIPM; IEC; IFC; ILAC; ISO; IUPAC; IUPAP; OIML. **Supplement 1 to the “Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement” - Propagation of distributions using a Monte Carlo method, JCGM 101:2008**. 1. ed. Paris, FR: BIPM, 2008.
- 7 ISO-GUM S2: BIPM; IEC; IFC; ILAC; ISO; IUPAC; IUPAP; OIML. **JCGM 102: 2011 Evaluation of measurement data – Supplement 2 to the “Guide to the expression of uncertainty in measurement” – Extension to any number of output quantities**. 1. ed. Paris, FR: BIPM, 2011. v. 102 Disponível em: https://www.bipm.org/utils/common/documents/jcgm/JCGM_102_2011_E.pdf.
- 8 LIRA, I. **Evaluating the measurement uncertainty: fundamentals and practical guidance**. Institute of Physics Publishing.
- 9 PINTO, J.C. e Lage, P.L.C. **Métodos Numéricos em Problemas de Engenharia Química**, J.C. Pinto e P.L.C. Lage, *E-Papers*.. (ISBN 85-87922-11-4).
- 10 PINTO, J.C. e Schwaab, M. **Análise de Dados Experimentais II. Planejamento de Experimentos**. *E-Papers*. (ISBN 978-85-7650-297-5).
- 11 RODRIGUES, Maria Isabel e Iemma, Antonio Francisco. **Planejamento de Experimentos e Otimização de Processos**. CASA DO PAO EDITORA;

Contato para dirimir incertezas ou enviar sugestões:

Dr. Ricardo de Araújo Kalid,
Pesquisador Emérito do CNP - Prof. Associado IV UFSB
ricardo.kalid@gmail.com, 73 99844 1308.